

WEB DASTURLASHNI O'RGATUVCHI MOBIL ILOVA ISHLASH CHIQUISH TEXNOLOGIYASI

Madaminov Uktamjon Ataxanovich

TATU Urganch filali o'qituvchisi,

uktam9527@mail.ru

Abdalova Xilola Botirovna

TATU Urganch filali 4-bosqich talabasi,

abdalovaxilola@gmail.com

Annotatsiya: Zamonaviy pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida o'quv-tarbiyaviy ishlar jarayonini samarali tashkil etish ta'lim samaradorligi omilidir. Mamlakatimiz ta'lim tizimida bugungi zamon talabiga va pedagogik texnologiyalarga asoslangan zamonaviy dasturiy vositalar ishlab chiqish va o'quv jarayonini tashkil etishga doir samarali ishlar amalga oshirilayotgan bo'lsa ham web dasturlashga yo'naltirilgan fanlarini o'qitishning ilmiy asoslangan andoza va mobil ta'limga asoslangan dasturiy vositalari yetarli darajada emasligini ko'rishimiz mumkin.

Kalit so'zlar: Dasturlash, algoritm, operator, funksiya, ilova, grafik.

Aksariyat manbalarda o'quv mashg'ulotlarini tashkil etish shakli, "pedagogik texnologiya" tushunchasi mazmuni atroflicha yoritilishiga qaramay, web dasturlashga kirish fanidan o'quv jarayoni metodik loyihalarini tuzish masalasi o'z yechimini topmagan. Shu bois, uzluksiz ta'lim bosqichlari, xususan, oliy ta'lim tizimida web dasturlashga oid fanlari o'quv jarayoni samarasi dolzarb pedagogik muammo sifatida tadqiq etishga muhtojligini ta'kidlash o'rinlidir.

«Oliy ta'lim tizimini tubdan takomillashtirish, mamlakatni ijtimoiy – iqtisodiy rivojlantirishning ustuvor vazifalaridan kelib chiqqan holda, kadrlar tayyorlash mazmunini tubdan qayta ko'rish, xalqaro standartlar darajasiga mos oliy

ma'lumotli mutaxassislar tayyorlash uchun zarur sharoitlar yaratilishini ta'minlash» maqsadida belgilangan ustuvor yo'nalishlardan biri o'quv jarayoniga kompyuter va mobil texnologiyalaridan foydalanish tizimini maqsadli va unumli tashkil etishga alohida e'tibor berilgan. Bu esa, faoliyatning barcha jabhalariga keng miqyosda kirib, sifatli va tezkor ish uslubini beribgina qolmay, yangi kasb sohalarini paydo bo'lishida katta ahamiyat kasb etadi. Jumladan turli xil yo'nalishdagi masalalarni hal qilish va jamiyatni raqamlashtirish uchun web ilovalarni ishlab chiquvchi dasturchilarni misol qilish mumkin. Yuqoridagi fikrlarning tasdig'i, jamiyatimizda aynan web dasturlash sohasidagi qilinayotgan amaliy loyihalar sifatida namoyon bo'lmoqda[1]. Hozirgi kunda OTMlarda o'qitilayotgan «Web dasturlashga kirish» fanining o'rnini va ahamiyati, ijtimoiy hayotimizda zarur bo'lgan moddiy va ma'naviy ehtiyojlarning qondirilishida hamda barcha soha mutahassislarini o'z ish faoliyatlarini avtomatlashtirish imkoniyatlarining kengligida deb qarash mumkin. Shuning uchun ham, ayni paytda Respublikamiz OTMlarda web dasturlash turli sohalarga bo'lib o'rganish, uning imkoniyatlaridan qator sohalarda foydalanishning metodik asoslarini yaratish, Front-end, Back-end texnologiyalaridan samarali foydalanish hamda hayotimizga kirib kelayotgan yangi sohalar (veb dizayner, veb dasturchi, tizimlarni avtomatlashtirish, soha administratori va h.k) kabi malakali mutaxassislar bilan ta'minlash masalasi OTMlarda web dasturlashni fan sifatida o'qitilishiga bo'lgan ehtiyojning oshishiga olib keldi. Bugungi kunda OTMlarda «Web dasturlashga kirish, veb ilovalar ishlab chiqish» fanlarini o'qitishda talabalarni fanga nisbatan maqsadli harakatlarini shakllantirish va shu orqali biror bir aniq natijaga erishish mumkinligini singdirishda, kerakli pedagogik va psixologik vositalarni amalda qo'llash va ularni ilmiy asoslash muhimdir[2].

Ma'lumki, OTMga kelgunga qadar talabalar Web dasturlash bo'yicha kerakli boshlang'ich bilim va tasavvurlarga ega bo'lsalar, ularning web ilovalar ishlab chiqishga doir fanlarida zarur bo'lgan ijodiy tasavvurlari, algoritmlarni tushuna olish xususiyatlari shakllanadi. Bu esa, ushbu sohaga oid kurslarni o'rta maxsus, kasb-hunar

ta'lim tizimidan boshlanishi maqsadga muvofiqligidan dalolat beradi. Shu o'rinda aytish joyizki qator tadqiqotchilarning bu boradagi ilmiy izlanishlari tufayli, amaliy tadbir ta'lim jarayoniga katta samaralar bera oladigan ilmiy natijalarga erishayotganini ko'rishimiz mumkin[3].

1-rasm. M-Learning bosh oynasi.

Mavjud texnologiyalardan foydalanish va oliy ta'lim tizimi uchun yangi usullar, metodlar, texnologiyalar, dasturiy ta'minotlar ishlab chiqish o'qituvchilar uchun bir qancha yengiliklarni yaratadi. Masalan: php tilining laravel kutubxonasini o'rgatish ma'lum darajada qiyinchilik yaratadi. Sababi, bu texnologiya yangi bo'lgani uchun u haqida ma'lumotlar, video darslar, amaliy misollar kam bo'lishi mumkin. Bu masalani optimallashtirish maqsadida M-learning ilovalarini ishlab chiqish va undan foydalanish mumkin[4].

2-rasm. Dasturning amaliyot bo'limi.

Bu mobil ilova orqali talabalar web dasturlash haqida ko'plab foydali ma'lumotlarga ega bo'lishilari mumkin. Web dasturlashning front end va back end qismlari bo'yicha nazariy ma'lumotlar, amaliy misollar, foydali havolalar keltirilgan. Ushbu mobil ilova android platformalarda ishlovchi mobil qurilmalarda ishlaydi. Dasturni ishlab chiqishda java dasturlash tilidan foydalanildi. Mobil ilovadan istalgan joyda va offline tarzda foydalanishi mumkin[5].

3-rasm. Dastur back end qismi.

WWW.HUMOSCIENCE.COM

Bu dasturni yaratishda oliy ta'limda o'qitiladigan «web dasturlashga kirish» fanining mavzularidan foydalanildi. Bundan tashqari talabalarga qulaylik yaratish maqsadida web dasturlashda qiyin bo'lgan mavzular, savollar inobatga olinib, qo'shimcha materiallar va video darslar kiritildi. M-learning bugungi kunda eng ko'p foydalaniladigan texnologiyalardan biri hisoblanadi[6]. Ta'lim soxasida ham bu texnologiyani qo'llash orqali yuqori natijaga erishish mumkin. Sababi, fanni xohlagan vaqtda va xohlagan joyda o'rganish imkoniyatini yaratadi va jarayonni tezlashtiradi. Shu maqsatda web dasturlashni o'rganish uchun maxsus ilova ishlab chiqildi va amaliyotga tadbiiq qilinib kutilgan natija olindi. Tajriba sinov ishlari Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Urganch filiali «dasturiy injiniring» yo'nalishi 2-kurs talabalarida ma'ruza va laboratoriya darslarida bo'lib o'tdi. Bundan tashqari Respublikaning bir qancha oliy ta'lim tashkilotlarida tajriba sinov ishlari o'tkazildi[7].

Web dasturlashni o'qitishning optimal usullaridan yana biri tayyor resurslardan foydalanishdir. Bugungi kunda ko'plab materiallar, dasturiy vositalar, video darslar, elektron kitoblar va boshqa foydali ma'lumotlar mavjud va bulardan foydalanish ham yuqori natija beradi[8]. Misol sifatida quyidagilarni keltirib o'tish mumkin.

Xulosa qilib aytganda, oliy ta'lim muassasalarida web dasturlashni biz yaratgan mobil ilovalar (play market dan yuklab olish mumkin) yordamida o'qitish yoki bugungi kunda mavjud bo'lgan elektron ta'lim resurslaridan foydalanish orqali fanni chuqur o'zlashtirish, amaliy ko'nikmalar hosil qilish va talaba mustaqil tarzda web ilovalar ishlab chiqishi darajasiga yetish mumkin. Bulardan tashqari web dasturlashni o'qitish uchun bugungi kundagi zamonaviy pedagogik texnologiyalar va ulardan foydalanish, tayyor dasturiy vositalardan foydalanish va ularni tahlil qilish, oliy ta'lim uchun eng qulaylarini tanlash va foydalanish usullari to'liq yoritib berildi. Ushbu ilmiy ish bo'yicha tajriba sinov ishlari o'tkazildi va kutilgan natijalarga erishildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Quvondiq o'g'li Z. O. USING E-TEXTBOOKS FOR TEACHING COMPUTER GRAPHICS AND GLOBALIZING IT //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. – 2020. – Т. 8. – №. 3.
2. U.A. Madaminov, O.K. Ataboev, D.R. Kodirov, M.N. Jumaniyazov. JAVA DASTURLASH MUHITIDA SHART OPERATORLARI (IF, SWITCH CASE). ORIENTAL RENAISSANCE: INNOVATIVE, EDUCATIONAL, NATURAL AND SOCIAL SCIENCES. VOLUME 2 | ISSUE 5. 2022/5. 1203-1208 p.
3. Зарипов, О. (2023). ЭЛЕКТРОН ТАЪЛИМ МУҲИТИДА ИНТЕРАКТИВ ТАЪЛИМ РЕСУРСЛАРИНИ ЯРАТИШ МЕТОДИКАСИНИ БОШҚАРИШ МОДЕЛЛАРИ. Journal of Integrated Education and Research, 2(1), 7-12.
4. Madaminov Uktamjon Ataxanovich, Urazboyev Kamolbek Ulugbek o'g'li. A Program Which Can Teach Students about Java Program Language And Its Functions. International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology. Vol. 8, Issue 10, 2021/10. 2350-0328.
5. Kuvandiq o'g'li, Z. O. (2020). MODERN WEB DESIGN TRENDS. GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS 2020: CENTRAL ASIA, 1(3), 26.
6. Allaberganova Muyassar Rimberganovna Madaminov Uktamjon Ataxanovich, Kutliyev Sardor Pulatovich, Avezov Mardonbek Abdullayevich, O'razboyev Nurbek Ulug'bek o'g'li. Methodology of electronic educational resources creation and use of applications. International Journal of Applied Research 2020; 6(6): 133-135.
7. Madaminov Uktamjon Ataxanovich, Qodirov Davronbek Rajabboy o'g'li, Avezov Mardonbek Abdullayevich. Use of visit karakalpakstan mobile app in the development of tourism in the republic of karakalpakstan. INTERNATIONAL

JOURNAL ON HUMAN COMPUTING STUDIES. 2021. p-ISSN: 2615-1898.

Volume: 03 Issue: 8. 13-17 p.

8. U.A. Madaminov, D.R. Kodirov, E.D. Jolimbetova. VIZUAL DASTURLASH YORDAMIDA AMALIY MASALALARNI YECHISH. TA'LIM FIDOYILARI. Vol.1, Issue 1. 2022/6. 77-85.